

O que é a Tuberculose?

A tuberculose é uma doença infecciosa grave causada por bactéria chamadas micobactérias.

Como posso contrair a tuberculose?

As pessoas com tuberculose ativa apresentam sintomas, mas nem todas podem transmitir micobactérias.

As bactérias da tuberculose são transmitidas por via respiratória, quando uma pessoa doente com tuberculose tosse, fala ou canta. Pessoas próximas podem inalar/respirar as bactérias e infetarem-se. Geralmente, as pessoas doentes transmitem bactérias às pessoas com quem passam mais tempo diariamente: familiares, amigos, colegas de trabalho ou de escola.

Estou infetada ou estou doente?

É importante saber que nem todas as pessoas infetadas com tuberculose desenvolvem a doença. As pessoas que estão infetadas, mas não apresentam sintomas possuem tuberculose latente, enquanto aquelas com sintomas possuem tuberculose ativa e estão doentes.

Quem tem tuberculose latente não está doente, não apresenta sintomas e não transmite o bacilo.

A maioria das pessoas com tuberculose latente não desenvolve a doença.

No entanto, pessoas com um sistema imunológico debilitado ou que apresentam fatores de risco possuem um maior risco de desenvolver a doença.

Quais são os fatores de risco associados à tuberculose?

Enquanto algumas pessoas desenvolvem tuberculose ativa logo após a infeção, outras podem ficar doentes com tuberculose após vários anos. Se está infetado e possui alguns dos fatores de risco abaixo indicados, poderá desenvolver a doença.

Algumas condições podem fazer com que as suas defesas não funcionem corretamente, sendo elas:

- infeção pelo vírus da SIDA
- abuso de drogas
- diabetes
- doença renal grave

- desnutrição
- transplante de órgãos
- cancro
- tratamentos imunossupressores
- ser criança ou idoso

Outras circunstâncias também favorecem a doença:

- estar perto de alguém doente com tuberculose sem máscara
- trabalhar ou viver com pessoas de alto risco para desenvolver tuberculose
- sofrer um evento muito stressante (como ser um refugiado de guerra, viver em condições precárias, etc.)

Se estiver doente, quais sintomas posso ter?

A tuberculose pode causar sintomas que duram por muito tempo (mais de 2 semanas!) e podem diferir, dependendo dos órgãos afetados. Na maioria das vezes, a tuberculose afeta os pulmões, mas qualquer órgão do corpo pode ser afetado.

Alguns dos sintomas da doença são:

- Tosse com expectoração e sangue
- Dor no peito
- Fraqueza
- Perda de peso abrupta
- Febre e suores noturnos

A tuberculose tem cura?

Sim, a tuberculose é curável e pode ser prevenida. O diagnóstico precoce é fundamental.

Identificar precocemente se está doente permitirá que seja tratado o mais rápido possível, aumentará as suas hipóteses de recuperação e evitará que os seus entes queridos sejam infetados.

Necessita de mais informações?

Há pessoas cujo trabalho é dedicado ao combate da tuberculose. Não hesite em contactar os profissionais de saúde do Centro de Saúde mais próximo.

- A tuberculose é uma doença infecciosa grave causada por bactérias chamadas micobactérias.
- A tuberculose é uma doença curável e pode ser prevenida.
- As pessoas podem ser infetadas pela inalação/inspiração da micobactéria.
- O diagnóstico precoce da doença permitirá que seja tratado o mais rápido possível, aumentará as suas hipóteses de recuperação e evitará que os seus entes queridos sejam infetados.

Ilustrado por Laura Gimés e Páppou Meneses

O QUE É A TUBERCULOSE?

A tuberculose tem cura?

Como posso contrair a tuberculose?

Quais são os sintomas da tuberculose?

Desenvolvido por IGTP-HUGTIP em colaboração com ASPB & SMA-TB
Financiado pelo programa de pesquisa e inovação
Horizonte 2020 da União Europeia (GA-847762)

Financiado pela
União Europeia